

ФОЙДАНИ АУДИТ ҚИЛИШДА СОЛИҚ АУДИТИ ЭЛЕМЕНТЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ МАСАЛАЛАРИ

Холмуродов Отабек Нормаматович

Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти, тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада молиявий натижалар аудитини назарий масалалари ёритилган. Ташкилотларнинг молиявий ҳолатини таъминлаш ва асосланган қарорлар қабул қилиш учун муҳим жиҳатлари баён қилинган.

Калит сўзлар: бухгалтерия ҳисоби, самарадорлик, молиявий ҳисобот, молиявий натижа, аудит.

Молиявий натижалар аудитида фойда кўрсаткичини аудити муҳим ҳисобланади. Чунки бу фойда кўрсаткичи, биринчидан, хўжалик юритувчи субъектнинг молиявий натижасини ифодаловчи асосий кўрсаткич бўлса, иккинчидан, фойдадан бюджетга солиқ тўланишини характерлайди.

Фойда солиғи аудитининг хусусияти шундаки, уни даромадлар ва харажатларни тўлиқ аудит текширувидан ўтказмасдан туриб, ўтказиб бўлмайди. Шунингдек, фойда солиғи кўрсаткичлари аудитини ўтказишдан олдин барча билвосита солиқлар ҳамда харажатларга киритиладиган солиқлар аудит кўригидан ўтказилиши лозим. Чунки, ушбу кўрсаткичлар реаллигига амин бўлмасдан туриб, фойда солиғи кўрсаткичлари тўғрилигини текшириб бўлмайди. Ўз навбатида, фойда солиғи кўрсаткичлари реаллигига амин бўлмасдан туриб соф фойдани, шунингдек, бухгалтерия баланси ва ҳисоботнинг бошқа шакллари моддалари суммалари реаллигини текшириб бўлмайди.

Шунинг учун фойдани аудиторлик текширувидан ўтказишда бюджетга ҳисобланган ва тўланган фойда солиғи аудитдан ўтказилади. Бошқача айтганда фойдани аудит қилишда солиқ аудити элементларидан фойдаланиш масалаларини ҳам ёритишга ҳаракат қиламиз.

Фойда солиғи аудитининг муҳимлигини Д.Д.Пашаходжаева куйидаги фикрларни билдирган: Фойда солиғининг корхоналар молиявий-хўжалик фаолияти кўрсаткичлари тизимидаги, шунингдек, давлат бюджетини маблағ билан тўлдиришдаги бекиёс ўрни, уни ҳисоб-китоб қилишда солиқ қонунчилиги ҳужжатларида белгиланган тартиб-қоидаларга қатъий амал қилиш, бу талабларни сўзсиз бажарилишини таъминлаш, доимий равишда мавжуд бўладиган ахборот rischi ва аудиторлик rischi даражасини пасайтириш зарурати ва бошқа жиҳатлар фойда солиғи аудитига махсус ёндашишни тақозо этади. Чунончи, фойда солиғи аудитининг мақоми, мақсади, вазифалари, объектлари, режаси, дастури, текширишга ажратилган вақт, уни ўтказувчи аудиторларнинг профессионал билим даражаси, тузилган шартномада мижоз ва аудиторлик ташкилоти ўртасида аудиторлик riskини келишилган даражасини ҳар иккала томонни қониқтирадиган оптимал миқдорда белгилаш кабилар ўта муҳим концептуал масалалар ҳисобланади¹.

Солиқ қонунлари ва бухгалтерия ҳисоби стандартларидаги ўзгаришлар туфайли шаффофликни таъминлаш ва реал вақт режимида солиқ маъмурчилиги томонидан мувофиқликни ва маълумотларга йўналтирилган аудитни осонлаштирадиган хавфларни ва солиқ riskларини стратегик жиҳатдан бошқариш долзарб масаладир. Фойда солиғини солиқ аудитидан ўтказиш методикаси ҳали етарлича тадқиқ этилган эмас. Солиқ аудитини ташкил этиш ва ўтказиш, унинг натижаларини расмийлаштиришда иқтисодиёт тармоқларининг хусусиятлари ҳисобга олиниши зарур. Шундан келиб чиққан ҳолда фойда солиғи аудитининг баъзи масалаларини кўриб чиқамиз.

В.В.Киреева илмий ишларида нафақат алоҳида солиқ турлари бўйича солиқ аудитини ўтказишни, балким, алоҳида солиқ турлари бўйича солиқ аудитини ўтказиш бўйича компанияларнинг ички аудит стандартларини ишлаб чиқишни таклиф қилган.²

¹ Пашаходжаева Д. Д. Фойда солиғи аудити методологиясини такомиллаштириш масалалари. *Siyosatshunoslik, huquq va xalqaro munosabatlar jurnali*. http://t.me/sciencebox_official. jild:02nashr:06.2023yil.

² Киреева В.В. Разработка методического подхода к формированию системы внутрифирменных стандартов налогового аудита. *Таврический научный обозреватель*. №5.2016.

М.Ф.Сафонова ва Е.А.Щербаковалар фойда солиғи бўйича солиқ аудитининг илмий асосланган методикани ишлаб чиқиш долзарб масала эканлигини қайд этишган³.

Р.М.Шиханова фойда солиғи аудитининг методикасини ишлаб чиқишнинг зарурлиги ва аҳамиятини қуйидагича эътироф этган: “Фойда солиғи аудитининг методологиясини ишлаб чиқиш, бу нафақат, ўтказилаётган аудитнинг меҳнат оғирлигини пасайтиради, балким, уларнинг сифатини оширади, аудиторлик далилларининг етарлиги ва ишончлилигини таъминлайди”.⁴

З.Н.Курбанов солиқ аудитини солиқнинг алоҳида турлари бўйича методикасини ишлаб чиққан ҳолда, қуйидагиларга эътибор беришни қайд этган: “Аудит жараёнида қуйидагиларни текшириш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз:

- хўжалик юритувчи субъект томонидан тўланадиган солиқ турларини;
- солиқ турлари бўйича солиққа тортиш базасини тўғри аниқланишини;
- солиқ имтиёзларини тўғри қўлланилишини ўрганиш;
- солиққа тортиш базаси ва солиқ суммаларини тўғри ҳисобланганлигини текшириш;
- солиқлар ва йиғимларни ўз вақтида бюджетга тўланганлигини аниқлаш;
- солиқ органларининг текшириш натижалари бўйича қўшимча ҳисобланган солиқ суммалари ва пеняларни тўланганлиги;
- солиқлар ва йиғимларни молиявий ва солиқ ҳисобларида тўғри акс эттирилганлиги;
- солиқ ҳисоботидаги маълумотларни ҳақиқийлиги ва ишончлилиги текширилади.”⁵ Юқоридагилардан кўриниб турибдики, З.Н.Курбанов ҳам солиқ турлари бўйича солиқ аудитини ўтказишга алоҳида урғу берган.

Фойда солиғи аудитини ўтказишда аудиторлар солиқ ҳисоботларидаги маълумотларини ўрганади. Шундан келиб чиққан ҳолда амалий маълумотлар

³ Сафонова М.Ф., Щербакова Е.А. Подходы к организации аудита налога на прибыль торговых организаций. /Международный бухгалтерский учет. № 35(329) 2014.

⁴Шиханова Р. М. Развитие методологии аудита налога на прибыль:автореферат диссертации кандидата экономических наук: 08.00.12. Санкт-Петербург, 2015.- 12 с.

⁵ Курбанов З.Н. Солиқ аудитининг назарий масалалари. “Логистика ва иқтисодиёт” электрон илмий журнал. 1-сон.2020. 47-53 б.

сифатида "Shurtan gaz kimyo majmuasi" маъсулияти чекланган жамиятнинг 2023 йил учун фойда солиғи ҳисоботининг қисқартирилган шаклини келтирдик (3.4-жадвал).

3.4-жадвал

"SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI" маъсулияти чекланган жамиятнинг 2023 йил учун фойда солиғи ҳисоботи⁶ сўм

Кўрсаткичлар	Сатр коди	Сумма
Жами даромадлар (Ҳисоб-китобнинг 1-илоvasи 010-сатри – 110-сатри – 121-сатри - 131-сатри - 150-сатри)	010	4 010 647 718 735,30
Чегириладиган харажатлар (Ҳисоб-китобнинг 2-илоvasи 010-сатри 3-устун - 4-устун ёки 2.1-илоvasи 010-сатри 3-устун - 4-устун)	020	2 672 880 339 066,88
Солиқ солинадиган фойда (010-сатр - 020-сатр)	030	1 337 767 379 668,42
Имтиёзлар - жами (Ҳисоб-китобнинг 6-илоvasи 030-сатри)	040	0,00
Ноль ставка қўлланиладиган солиқ тўловчилар фойдаси (Ҳисоб-китобнинг 7-илоvasи 030-сатри)	050	0,00
Солиқ базаси (030-сатр – 040-сатр - 050-сатр), бироқ "0" дан кам эмас	060	1 337 767 379 668,42
Фойда солиғининг белгиланган ставкаси, фоизда	070	20,00
Ногиронлиги бўлган шахслар меҳнатидан фойдаланаётган юридик шахслар учун	071	20,00

⁶ Ҳисобот шакли "SHURTAN GAZ KIMYO MAJMUASI" маъсулияти чекланган жамиятнинг маълумотларинидан фойдаланган ҳолда қисқартирилган шаклда берилган.

тузатилган солиқ ставкаси		
Фойда солиғи суммаси – жами (060-сатр x 070-сатр ёки 060-сатр x 071-сатр)	080	267 553 475 933,68
Ушбу ҳисобот даврида ҳисобланган жами ойлик бўнақ тўловлари	090	105 000 000 000,00
Фойда солиғининг бюджетга тўланиши лозим бўлган жами суммаси (080-сатр – 100-сатр – 110-сатр + 140-сатр - Ҳисоб-китобнинг 10-илоvasи 090-сатри + Ҳисоб-китобнинг 11-илоvasи 060-сатри)	150	267 553 475 933,68

Жадвал маълумотлари таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, 2023 йилда ушбу корхонада жами даромадлар 4 010 647 718 735 сўмни, чегириладиган харажатлар 2 672 880 339 066 сўмни ва солиқ солинадиган фойда 1 337 767 379 668 сўмни ташкил этган. Ҳисобланган фойда солиғи 267 553 475 933 сўм бўлган.

Фойда солиғи кўрсаткичлари аудитининг хусусияти шундаки, уни даромадлар ва харажатларни тўлиқ аудит текширувидан ўтказмасдан туриб, ўтказиб бўлмайди. Шунингдек, фойда солиғи кўрсаткичлари аудитини ўтказишдан олдин барча билвосита солиқлар ҳамда харажатларга киритиладиган солиқлар аудит кўригидан ўтказилиши лозим.